

**LETRAMENTO LITERÁRIO: POSSIBILIDADES DE FRUIÇÃO DE TEXTOS
LITERÁRIO POR ALUNOS SURDOS E OUVINTES DA EJA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392591

*Thalia Cristina de Souza Mendes*¹
*Keila Cristina Silva dos Santos*²
*Thais Fernandes de Amorim*³

RESUMO: O presente estudo problematiza o letramento literário e o uso de imagens como abordagem de ensino e aprendizagem de alunos surdos e ouvintes de uma turma de Educação de Jovens e Adultos- EJA, participante do Programa de Residência Pedagógica do curso de Letras LIBRAS da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, com vistas a investigar as reais contribuições do uso de imagens como estratégia de ensino para alunos surdos e ouvintes na modalidade da EJA. Com a realização das ações do Programa, identificamos a existência de uma melhora na compreensão dos alunos acerca das escolas literárias, pois o uso das imagens os motivava, e cada vez mais participavam e questionavam. Assim, o estudo se deu pela abordagem qualitativa, e foi baseada na pesquisa de campo e bibliográfica. A técnica da coleta de dados foi fundamentada na aplicação de aulas e análises dos resultados dos registros obtidos. Fundamentamo-nos em Santaella (2012), Cosson (2006), Zilberman (2008), dentre outros, e constatamos a necessidade de continuar fazendo o uso das imagens como abordagem de ensino aprendizagem de alunos surdos e ouvintes, posto que o surdo tem maior desenvoltura com métodos visuais. A pesquisa possibilitou trazer estratégias de ensino significativas para este público, ampliando seus conhecimentos. Apesar das inúmeras dificuldades na compreensão dos textos literários, houve motivação por parte dos alunos em compreendê-los. Dessa forma, torna-se possível desenvolver o senso crítico, promovendo maior interação e discussões em sala de aula.

Palavras-chave: Letramento Literário, Surdos, Estratégias de ensino, Imagens.

¹ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thaliamentes3011@gmail.com;

² Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, keilalohany@gmail.com

³ Professora Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br.